

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Isoqov Zafar G'ofurjon o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HAQIQIY HARBIY XIZMATNI O'TASH TARTIBINING

HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISHI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR